

ЎЗБЕКИСТОН РАССОМЛАРИНИНГ ХАЛҚАРО МАДАНИЙ ТАДБИРЛАР ВА КЎРГАЗМАЛАР ФАОЛИЯТИДАГИ ЎРНИ (XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ)

Мухамедова Муниса Сабировна¹, Ганиева Чарос Хашимовна², Хасанова Феруза Раҳмоналиевна³

¹Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти Музейшунослик кафедраси профессори, тарих фанлари доктори;

²Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти Музейшунослик кафедраси доценти;

³Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти Музейшунослик кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416196>

Аннотация. Ушбу мақолада Чет мамлакатлар билан дўстлик ва маданий алоқалар Ўзбекистон жамияти фаолияти негизда ташкил этилган халқаро кўргазмалар таҳлили асослаб берилган. Шунингдек, Ўзбекистоннинг хорижий давлатлар билан дўстлик ва маданий алоқаларини ривожлантириши ҳамда мустақамлашга қаратилган маҳаллий рассомлар кўргазмаларини тайёрлаш жараёнлари ва уларни ўтказиши ҳолатлари асослаб берилган.

Калит сўзлар: Чет мамлакатлар билан дўстлик ва маданий алоқалар Ўзбекистон жамияти, маҳаллий кўргазмалар, халқаро кўргазмалар, Рассомлар союзи, маданият кунлари, маданий тадбирлар.

Аннотация. Данная статья основана на анализе международных выставок, организованных на основе деятельности Узбекского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Также обоснованы процессы подготовки выставок отечественных художников, направленные на развитие и укрепление дружбы и культурных связей Узбекистана с зарубежными странами и обстоятельства их проведения.

Ключевые слова: общество Узбекистана дружественные и культурные связи с зарубежными странами, местные выставки, международные выставки, фестиваль художников, дни культуры, культурные мероприятия.

Annotation. This article is based on an analysis of international exhibitions organized on the basis of the activities of the Uzbek Society for Friendship and Cultural Relations with Foreign Countries. The article also substantiates the processes of preparing exhibitions of domestic artists aimed at developing and strengthening friendship and cultural ties between Uzbekistan and foreign countries and the circumstances of their holding.

Keywords: society of Uzbekistan, friendly and cultural ties with foreign countries, local exhibitions, international exhibitions, festival of artists, days of culture, cultural events.

1950 йилларга келиб маданий алоқаларда хорижий кўргазмаларнинг ютуқлари ўз ўрнида музейлар тараққиётини ҳам белгилади. Бу йўналишда Ўзбекистон музейларининг таъсир доирасида халқаро майдонга чиқиш янада кенгайиб борди. Барча қитъалар

мамлакатлари билан коллекциялар, кўргазмалар алмашилиш кенг йўлга қўйилди. Бу даврга келиб Бутунитифок музейлари 120 мамлакат билан маданий алоқа олиб бордилар¹.

1950 йилларга келиб музейлар орқали маданий дипломатияни кучайтиришга ҳаракат қилинди. Халқаро тадбирлар ва кўргазмалар орқали “салбий ғоявийликка” қарши “интеллектуал ва маданий” бўлган жараёнлар тарихини дунёга танитишга ҳаракат қилинди. Бу даврга келиб Бутунитифок музейлари 120 мамлакат билан маданий алоқа олиб бордилар².

1953 йилда ўтказилган III конференцияда ИКОМ ҳузурида музейлар фаолиятини оммалаштириш масалалари бўйича алоҳида қўмита ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилинади³. Бунда маърузачилар музейларнинг мактаб ва мактаб ташкилотлари билан алоқаси шакллари, мактабларда кўчма кўргазмалар ўтказиш, болалар тўгаракларини очиш, тарих, табиий илмий фанлар ва музейларнинг ўқув жараёнларидаги аҳамияти ҳусусида маърузалар ташкил этишади. Шунингдек конференцияда бадиий музейларнинг оммавий томошабинларнинг эстетик тарбиялашдаги роли ҳам муҳокама қилинади. Бунда ишнинг асосий шакллари музейда болалар учун тасвирий ва амалий санъат тўгаракларини ташкил этиш, музей андрогогикасини ривожлантиришда томошабинларнинг изоҳлари, экскурсиялар, маърузалар ва конференцияларининг фаолиятини инобатга олганлар. Томошабинларнинг бадиий дидини тарбиялашда экспозиция муҳити, бино хоналарининг умумий кўриниши муҳим роль ўйнайди.

Бу даврда Ўзбекистон давлат санъат музейи ва мактаб педагогик фаолияти асосида ўқув программалари ишлаб чиқилиб, турли халқлар маданияти ҳақида билим ва кўникмаларни ошиши ва тасаввурлари кенгайишида ҳам муҳим аҳамият касб этди. Тошкентдаги бир неча мактабда 1956 йилдан бошлаб хорижий Шарқ халқлари тиллари ўрганила бошланди. Шарқ халқлари тилларини ўргана бориш ёш авлодни интернационализм руҳида тарбиялаш ва бошқа халқлар маданиятлари билан таништира бориш ишлари амалга оширилди Музей қошида энг яхши расм учун мактаб конкурслари ғолиблари ва бадиий ҳаваскорларнинг актив қатнашчилари Интернационал дўстлик клуби фестивалларида иштирок эта бошладилар⁴.

1956 йил Швейцарияда бўлиб ўтган Халқаро музейлар Кенгаши IV конференциясида эса музей маршрутларини экспозиция жойлашуви нуқтаи назаридан шакллантириш ҳамда музей одоб ахлоқ кодексини жорий этиш муаммолари таҳлил этилди⁵. Бу жараёнларда Ўрта Осиё музейларидан вакиллар иштирок этмаган бўлиб, фақатгина 1958 йилдан бошлаб уларнинг иштироки таъминлана бошлади.

ЎзССР Маданият министри А. М. Қўчқоров ҳамда “Тасвирий санъат ва ёдгорликларни ҳимоя қилиш” бўлими директори ўринбосари А. Парамонов 1958 йил 5-6 март кунлари Москвадаги Халқаро музейлар Кенгаши қўмитаси йиғилишида биринчи мартта Ўзбекистондан вакил сифатида иштирок этади. Ушбу йиғилиш мавзуси “Музейлар архитектураси” мавзусида ташкил этилади. Кун тартибида Третьяков дала тгалереяси директори ўринбосари А.Г.Нордиқинанинг “Янги галерея биносини лойиҳалаш масалалари”, Беларусия давлат тасвирий санъат галереяси директори Е.А.Аладованинг “Минскдаги тасвирий санъат галереясининг замонавий биноси” мавзусидаги

¹ Садыкова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б.11.

² Садыкова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б.11.

³ Ўзбекистон Миллий архиви. Р – 2487 жамғарма, 3 - рўйхат, 158-иш, 47 - варрак.

⁴ Еремян Л. Қардошлик дарслари. Совет Ўзбекистони санъати. // 2/1988. Б.17.

⁵ Ўзбекистон Миллий архиви. Р – 2487 жамғарма, 3 - рўйхат, 158-иш, 50 - варрак. .

тақдимотлари билан танишилди. 1950 йилларда Ўзбекистонда музейлар архитектураси Совет Иттифоқининг умумий архитектура сиёсати ва функционализм услубида “социалистик реализм” меъморчилигининг асосий тамойиллари негизида энди шаклланаётган даври эканлигини ҳисобга олсак, ушбу маърузалар иштирокчилар учун муҳим маълумот сифатида қабул қилинди. Ваҳоланки, бу даврда замонавий архитектура услублари асосида музей ташқи кўриниши дизайнини оммалаштириш орқали туристларни жалб этиш АҚШ ва Европа музейларида самарали йўлга қўйилган эди.

Кўмита йиғилишининг иккинчи кунда ҳисобот бўйича мунозаралар, СССР Маданият вазирлиги музейлар сектори мудир К.И.Бутенконинг бадий музейларда тасвирий санъатни тарғиб этиш масаласига доир маърузаси тингланди⁶. Халқаро музейлар Кенгаши дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда йилига икки марта йиғилишларга чақириладиган Миллий кўмиталар ёрдам бера бошлади. Улар ЮНЕСКО бўйича миллий комиссиялар билан яқин алоқада бўлиб, ҳар йилнинг охирида ИКОМга ўз фаолияти тўғрисида ҳисобот тақдим этар эдилар. Миллий кўмиталар 43 та мамлакатда, жумладан Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, Германия, Гаити, Греция, Миср, Ҳиндистон, Италия, Мексика, Сурия, Англия, АҚШ, Франция ва бошқа давлатларда мавжуд эди. Бу кўмиталар ташкилотнинг музейлар фаолиятига оид ишлаб чиққан халқаро стандартларни жорий этишга маъсул саналар эди.

1958 йилги бўлиб ўтган ИКОМ йиғилишида италиялик санъатшунос Лионелло Вентурининг “Музейлар ва тасвирий санъат тарғиботи” мавзусида маърузаси тингланади. Маъруза негизида тасвирий санъат асарларини музей экспозициясида тақдим этишда томошабинлар асарни идрок этишларида асарларни бир қатор асосда жойлаштириш фикрини беради. Экспозицияларда музейнинг энг нодир асарлари намойиш этилиши томошабинларни жалб этишда муҳим омил эканлиги иккинчи даражали асарлар вақтинчалик кўргазмаларда тақдим этиш мақсадга мувофиқлигини таъкидлаб ўтади. Бу борада яна “фонд кўргазмалари” лойиҳаларини яратиш ҳам уларни доимий кўришга қулай ва кўргазмаларга ижодий ишларни саралашда енгиллик беришини таъкидлаб ўтади. Вентурининг фикрича, тасвирий санъат асарларидаги зарҳал хошиялар (багет) экспонатни ҳис қилишга ҳалақит беришини, агар асар услуби ва даврига мос келадиган рамкаси мавжуд бўлмаса, уларни сақланган ҳолатида ўзгаришсиз намойиш этиш таклифи берилади. Унинг фикрича, миллий тасвирий санъат мактаблари оммалашаётганлиги сабабли, экспозицияда тасвирий санъат асарлари ушбу мактабларни ривожланиш тамойилларини томошабинлар тўғри ўзлаштиришлари учун қатъий хронологик асосда намойиш этиш бўйича коллегиял хулосага келинади. Шунини таъкидлаш лозимки, бу жараён фақатгина бу даврда томошабинлар ташрифи бўйича биринчиликни эгаллаган Лувр музейида амалга оширилган эди⁷.

1958 йилда Чет мамлакатлар билан дўстлик ва маданий алоқалар Ўзбекистон жамияти ташкил этилди. Бу оммавий кўнгилли жамоат ташкилотининг асосий вазифаси Ўзбекистоннинг хорижий давлатлар билан дўстлик ва маданий алоқаларини ривожлантириш ҳамда мустақамлашга қаратилган эди. Аслида 1925 йилда асос солинган бу ташкилот 1958 йилларгача чет эллар билан маданий алоқалар Бутуниттифок жамиятининг Марказий Осиё, сўнгра Ўзбекистон бўлими деб юритилган. “Норвегия-СССР” жамияти делегациясининг аъзоси Лиза Шедт Чет эллар билан маданий алоқа

⁶ Ўзбекистон Миллий архиви. Р – 2487 жамғарма, 3 - рўйхат, 158-иш, 56 - варрак.

⁷ Ўзбекистон Миллий архиви. Р – 2487 жамғарма, 3 - рўйхат, 158-иш, 48 - варрак.

қилувчи Бутуниттифоқ жамиятида 1953 йил июнь ойида бўлган матбуот конференциясида ўз таассуротларини гапириб бериб, бундай деди: “Бу ерда миллий маданиятни ривожлантириш вазифаси жуда яхши ҳал қилинган, кўпгина музейлар, театрлар қурилган. Биз музейларни кўрдик, хаваскорларнинг концертларида бўлдик, мана шуларнинг ҳаммаси бизда жуда катта таассурот қолдирди”. Биз жуда кўп маданият ва фан арбоблари билан учрашдик. Илгари биз бу ерни чўл-биёбон деб ҳисоблар эдик”⁸.

1960 йилларга келиб Чет мамлакатлар билан дўстлик ва маданий алоқалар Ўзбекистон жамияти турли музейларнинг кўчма кўргазма заларида турли кўргазмалар ташкил эта бошлади. “Ўзбекистон рангасвирчилари, графиклари ва халқ усталари” асарларининг бу ердаги кўргазмаси янги типдаги жамиятда гуллаб яшнаётганидан яққол далолат беради, қадимги маданий илдизлар муштараклигини, ҳамда бугунги кунда дунёни англашда бир-биримизга яқин эканлигимизни ҳис этишга бизни мажбур этади”, - Шри-Ланка республикасининг ўша вақтдаги министри Бакир Макер Коломбо шаҳрида Ўзбекистон санъати кўргазмасининг очилишида сўзлаган нутқини ана шундай яқунлаган эди⁹.

1950 йилда Гарвард университетида Эрон тарихи, иқтисодиёти ва хўжалигини ўрганиш билан шуғулланувчи професорнинг ассистенти бўлиб ишлаётган америкалик Ричард Фрейе Тошкент ва Бухоро шаҳарларига саёҳат қилади. У ўз таассуротлари тўғрисида шундай деган эди: “Москванинг кенг кўчалари ва проспектларидан узокда, руслар, ўзбеклар, тожиклар ва бошқа халқлар яшаётган бу олис шаҳарда (Бухоро)” кўп ва хилма-хил одамлар ўртасида ошкора ва самимий дўстона ҳамкорлик борлигини кўрдим. Бу шаҳарда “Интурист” бўлими йўқ. Мени батамом ўз хоҳишимга ташлаб қўйдилар, менга чет эл делегати ва махсус меҳмон сифатида имтиёз берилгани йўқ¹⁰.

Европада хавфсизликка доир кенгашнинг Хельсинкида имзоланган (1975) яқунловчи ҳужжатига имзо чекилганидан сўнг маданий айирбошлаш самарали ривожланди. СССР ва АҚШ олий муваффақиятли яқунланиши халқаро вазиятни анчагина соғламлаштирилди ҳамда маданият соҳасидаги ҳамкорликка янги куч бағишлади¹¹. Ўзбекистон Расомлари союзи Ўзбекистон санъатининг чет элдаги кўргазмаларини тайёрлаш ва ўтказишда мунтазам иштирок этди. 1975 йилдан бошлаб рассомлар союзи ташкил этган ёки иштирокчиси бўлган республика санъатининг 94 хил кўргазмааси чет элда намойиш этилганини айтиш кифоя қилса керак. Уларни ўтказиш формалари хилма-хил эди. Улар орасида давлатлараро айирбошлаш йўли орқали ташкил этилувчи йирик миқёсли кўргазмалар ҳам, СССР Рассомлар союзи билан чет мамлакатлардаги рассомлар ташкилотлари ўртасида имзоланган ҳамкорлик ҳақидаги шартномалар доирасида ўтказилган кўргазмалар ҳам бор эди. Ўзбекистон халқ рассоми Рўзи Чорив асарларининг Вьетнамда намойиш этилиши, М.Содиқовнинг Берлиндаги (ГДР) “Интерграфика” кўргазмасида ёки Ж.Умарбековнинг Париждаги “Кузги салон”да (1984 йил) иштирок этиши бунга мисол бўлиши мумкин.

Совет дўстлик жамиятлари союзи ва Биродарлашган шаҳарлар ассоциацияси каби жамоат ташкилотлари йўли орқали ва маданий айирбошлаш янада актив ривожланди. 1975-1988 йилларда ана шу ташкилотлар жаҳондаги 32 мамлакатда Совет Ўзбекистони санъатининг 50 дан ортиқ кўргазмасини ташкил этдилар. Ўзбекистон мисолида чет элда

⁸ Курманов А., Трубников В. Биз совет Ўзбекистонини кўрдик. Госиздат УзССР – 1957. – Ташкент. Б.21.

⁹ Коблова Н. Санъатимиз жаҳонни кезмоқда. // Совет Ўзбекистони санъати. 8/1988. Б.19.

¹⁰ Курманов А., Трубников В. Биз совет Ўзбекистонини кўрдик. Госиздат УзССР – 1957. – Ташкент. Б.9.

¹¹ Коблова Н. Санъатимиз жаҳонни кезмоқда. // Совет Ўзбекистони санъати. 8/1988. Б.19.

СССР маданияти кунлари ўтказилишида республика рассомлар союзининг иштирок этиши анъанага айланди¹².

Турли маданий тадбирлар доирасида ташкил этилган кўргазмаларга ташриф буюрган Ўзбекистоннинг Ганновердаги (ГФР) кўргазмаси томошабинлари қуйидаги фикрларни билдириб ўтадилар: “Тез ўтаётган вақтимизда бунчалик ажойиб, ёрқин экспозиция бизларда катта таассурот қолдирди. Бунда айирбошлашни кенгайтириш зарур”. Гаврдаги (Франция) кўргазмада “Франция-СССР” жамияти президентлик кенгашининг аъзоси Раймон Русса шундай деб ёзиб қолдирди: “Ушбу кўргазма ўзбек халқининг олисдаги, ўзига хос маданиятини ва миллий характери билиб олиш учун ажойиб воситадир”¹³. Турли халқаро маданий тадбирлар доирасида ташриф буюрган делегация аъзолари томонидан мақолалар ва китоблар нашр этилди. Австрия социалитик партиясининг органи “Арбейтер Цейтун” газетасининг бош редактори Оскар Поллак, инглиз журналисти Рене Макколь Совет Ўзбекистони маданий ҳаёти, халқ амалий санъати ва музейлар фаолияти хусусида мақолалар эълон қилдилар. Шунингдек, Польша Тубернинг “Ўзбекистон Совет Республикаси” номли ва Жан Рожиссарнинг “Париждан Самарқандгача”, болгар шоираси Лиляна Стефанованинг “Сени унутмайман, Ўзбекистон” китоблари эълон қилинди¹⁴. Швед журналисти, Жаҳон Тинчлик Кенгашининг аъзоси Артур Лундквист Совет Иттифоқига қилган саёҳати тўғрисидаги хотираларини Стокгольмда китоб қилиб чиқариб, унга “Тошкент лолалари” деган ном қўйди. Шу китобда автор Совет мамлакатларида “миллий масала”нинг тўғри ҳал этилганлигига баҳо беради¹⁵.

Марокаш маданият ишлари министрлиги бош секретари Аҳмед Аҳиллал Ўзбекистон театр ва кино рассомлари кўргазмасидан фикр-мулоҳазалар дафтарига шундай эҳтиром сўзларини ёзиб қолдирди. “Ушбу кўргазмада намойиш этилаётган ўзбек рассомларининг асарлари билан танишиб чиққанимдан сўнг чуқур эҳтиром ва таҳсин ҳисларини изҳор этмоқчиман...Ана шундай қадимий ва навқирон маданият асарлари билан Марокаш жамоатчилигининг таништириш мақсадида саъйи – ҳаракат кўрсатгани учун марокаш-совет дўстлиги ассоциацияси раҳбарларидан миннатдорман”. Осиё, Африка ва Лотин Америкаси мамлакатларининг Тошкентда ўтказилган халқаро кинофестивалларнинг доимий иштирокчиси сифатида Ўзбекистон жамоатчилигига яхши таниш бўлган Марокаш кино ишлари бошқармаси бош директорининг Бин Барка экспозицияларнинг профессионал даражасига юксак баҳо берди. “Ўзбекистон театр ва кино рассомлари бугун нафақат тасвирлаш тилининг замонавий воситаларини эгаллаб олганликларини, балки бадий миллий анъанани чуқур билишларини ҳам намойиш этмоқдалар, улар биргаликда бадий ифода учун бекиёс имкониятлар очиб бермоқда” -деб таъкидлади у¹⁶.

Ўзбекистон рангасвири, дастгоҳли ва китоб графикаси, ҳайкалтарошлиги, халқ амалий санъатининг Бельгия ва Швецияда, ГФР, Франция ва Италияда, АҚШ, Ҳиндистон ва Кипрда, Мексика, Аргентина ва бошқа кўп мамлакатларда ташкил этилган кўргазмалар хусусида кўплаб ижобий фикр-мулоҳазалар билдирилди.

¹² Коблова Н. Санъатимиз жаҳонни кезмоқда. // Совет Ўзбекистони санъати. 8/1988. Б.19.

¹³ Коблова Н. Санъатимиз жаҳонни кезмоқда. // Совет Ўзбекистони санъати. 8/1988. Б.19.

¹⁴ Курманов А., Трубников В. Биз совет Ўзбекистонини кўрдик. Госиздат УзССР – 1957. – Ташкент. Б.13.

¹⁵ Курманов А., Трубников В. Биз совет Ўзбекистонини кўрдик. Госиздат УзССР – 1957. – Ташкент. Б.28.

¹⁶ Коблова Н. Санъатимиз жаҳонни кезмоқда. // Совет Ўзбекистони санъати. 8/1988. Б.19.

Дунёдаги 43 мамлакатда иш олиб бораётган Совет фани ва маданияти уйлари ҳамда совет маданий марказларида ташкил этилаётган кўргазмалар ҳам катта эътиборга сазовор бўлди. Совет фани ва маданияти уйлариининг энг йирикларидан бири - Варшавада ўзбек совет санъати асосчиларидан Ўрол Тансиқбоев асарларининг кўргазмаси муваффақият билан Ўзбекистон рассомлари графикаси АҚШ, ГФР, Италия, Мали, Норвегия, Франция, Кипр, Испания, Югославия ва бошқа мамлакатларда намойиш этилган. Кўргазмаларни кузатиб борувчи ўзбек рассомлари чет мамлакатлар жамоатчилигини Ўзбекистон санъати билан таништириш борасида катта ва самарали иш олиб бордилар, профессионал алоқалар ўрнатилишига ёрдам бердилар, Ўзбекистонлик рассомлардан Р.Ахмедовнинг Франция ва Финляндиядаги, Ж.Умарбековнинг Жазоир, Қ. Башаровнинг АҚШ, Б. Жалоловнинг Гана, А.Кедриннинг ГДР, А.Мирзаевнинг Суриядаги совет маданий марказларида ташкил этилганшахсий кўргазмалари муваффақиятли ўтди. Шахсий кўргазмалар ўтказилиши пайтида автор учун томошабин унинг санъатига қандай муносабатдалигини ҳис эта олиш имкониятига эга бўлиши, ҳозирги бадиий жараёнда ўз ўрнига баҳо бера олиши ушбу жараённинг мамлакатимиздаги аҳволини кўрстиши муҳим саналар эди. Ўзбекистон рассомлари санъатининг давомийлиги ҳамда чуқур тарихий-маданий илдизларини яққол намойиш этувчи халқ амалий санъати кўргазмалари чет эллик томошабинларнинг алоҳида эътиборига сазовор бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Еремян Л. Қардошлик дарслари. Совет Ўзбекистони санъати. // 2/1988. Б.17.
2. Коблова Н. Санъатимиз жаҳонни кезмоқда. // Совет Ўзбекистони санъати. 8/1988. Б.19.
3. Курманов А.,Трубников В. Биз совет Ўзбекистонини кўрдик. Госиздат УзССР – 1957. – Ташкент. Б.13.
4. Садыкова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. – Тошкент: Фан, 1981. – Б.11.
5. Ўзбекистон Миллий архиви. Р – 2487 жамғарма, 3 - рўйхат, 158-иш, 48 - варрак.